

“Oltin kuz”ni sevgan jannati Dilbar

Shoirni zamon va muhit yaratadi. To`g`rirog`i, zamona va muhit oldidagi burch yaratadi. Bular shoirga mavzu beradi, ijod mundarijasini belgilaydi. Zulfiyani shoir qilgan va mana yarim asrdan buyon el ardog`iga bois bo`lgan xislat hayot bilan doimiy hamnafaslik tuyg`usidir.

Erkin Vohidov

O`zbekiston Qahramoni Xalq shoiri

(Shoiraning hayot Qo`shig`i)

*Sevaman, oltin kuz, sevaman jondan,
Atlas tabiatli go`zal chog`ingni.*

Daraxtlar libosi rango-rang, gulgun,

Ko`zni erkalagan chaman bog`ingni. - deya
boshlanadigan shoiraning “Oltin kuz” she`rida

kuz faslidan zavqlanib, salqin ob-havosi, yig`loqi yomg`iri, atlasmonanad rangli xazonlarni ko`zlariga suradi. Mahzunlikdan asar ham qolmaydigan muhabbat taftini his qilib, she`r satrlarida sumbulaga ijodkorning munosabati ko`rsatiladi. Kuz faslidan maftunkor manzarani rassom o`z fantaziyasida yaratishi suratlarda namoyon bo`ladi, lekin she`r satrlari ta`siriga olinayotgan shoir ijodi, tasavvur va qalbdagi o`z suratini chizdiradi.

Men behad sevaman! Yengim shimarib,

Qizlar orqasidan yuraman men ham.

Keng vodiy qo`ynida ko`ksim qabarib,

Yayrayman, nash`aga to`laman bu dam.

Hayot - bu yashash uchun kurashdir. Kurash esa mehnat bilan topiladigan halol

rizq va ne`mat. Mehnat fasli kuz, yig`im-terim yumushlari yosh-u, qarini birdek safarbar etadigan mavsum. Xirmonlar uyumiga harakatlar avjida. Shoirira tirishqoq va mehnatkash insonlar yonida. Vodiy uzra ruxini ozod etib, borliqni qalbiga sig`diradi. Mashaqqat bo`lsada, yoqimli bo`lgan mehnat gashti, unga olam-olam zavq keltiradi.

Men g`amgin boqmayman, ko`nglimda bahor,

Oltin yaproqlarga qarab tolmaynan.

Yasan kelinchakday har bir daraxtni

Sevaman! Nigohim uza olmayman.

Nigohlari fasllarga to`ymagan, har faslni sog`inch bilan qarshilaydigan shoirira, she`rlariga ilxom oladigan fasllarni birortasini begona qilmaydi. Umr mazmuni bu -qadrlamoq ekan, ehtimol u qadrlagan inson xotiralari bilan bog`liqdir. Sir emaski, ustoz Hamid Olimjonga bo`lgan e`tibori muhabbati, yillar davomida hamroh bo`ladi. Doim yodida va ardog`ida edi. Ularga saodat sohiblari bo`lish nasib etgan. Umr damlarini qadrlab, qay fasl bo`lishiga qaramay, shodon va baxtiyor edilar.

Bulut chodirini yirtib, mo`ralab,

Chiqsa quyosh, ko`kka bo`laman maftun,

Sevaman nurlarda pati yaltirab,

Oppoq kabutarlar qilsalar o`yin.

Men shuni angladimki, hayot tashvisglari bilan o`zimizni yo`g`irib, mahzunlik libosiga o`ranamiz, umr esa o`zining xilma -xil mavsumlar almashinuvi jarayonida o`tib ketaverar ekan.

Ajib faslni u qiyoslab nurga

Nur atalmish quyosh yo`liga chopib

Shodon qarshilaydi chiqib ayyonga,

Zavqlanib baxt topar mehr-la boqib. (muallifdan)

“Buyuk ayriliq” bu- umrbod qismat bitigi bo`ldi. Davrlar sinoati, siyosat qilichi

har bir ijodkorni chetlab o`tmaganidek qahramonimizni ham turli tashvishlar jarayoni maydonida qoldirdi, mening adibam bunday harakatlarni yaratganning berayotgan ne`mati oldidagi bir sinov deb bildi, xikmati deb qabul qildi. Oila va farzandlar tarbiyasi burch va vazifaga aylandi. Lekin ijodi to`xtamadi, mehrini borliqqa berib bo`lgan shoira kuzning siymosidan ham zar qidirdi va topdi.

Eh mening shoiram, go`zalim Kumush

Sog`inadi umr mavsumlarida

Yo`liga nigoron Otabegini

Kutar kelayotgan fasllarida (muallifdan)

“Oltin kuz” she`rini o`qimagunimcha, shoirani faqat bahorni sevuvchi inson deb bilardim. Sevgisi, turmushi, yodgori, bahor deb o`ylardim. She`ridagi o`rikning gullari esdalik va xotira qog`ozi derdim. Bildimki, shoira sevgisi va xotiralarini har faslda yodga oladi, O`rikning gullari timsol bo`lsa, xazonlarni bosib, shitirloyotgan mezonning qadamlari, xotirjamlik sasini quloqlariga shivirlaydi.

Sevaman oltin kuz, sevaman jondan!

Tovusday bezangan daraxt, bog`larni!

Yomg`irli oqshoming, quyoshli tonging,

Xayolga cho`mganim go`zal onlarni!

Kuzning suratini mahzunlik belgisi, deganlar xato qiladi. Quvonch va baxt qidirganlar, umrning har lahzasidan topishlari mumkin. Bunda butun dunyo insonlariga ustoz bo`la oladigan siymo, Zulfiya ona ibratdir.

Barglari sarg`aygan daraxtlar sanab.

Horg`in, xomush kuzni baxtiyor qilar.

Kulgusi mezonni sevintirar-u,

Yomg`ir tushsa bargda hayot yarqirar. (muallifdan)

Bugun Zulfiyani yorqinroq tanidim.. Imtihonlar va sinovlar shiddatidagi xotirjam va baxtiyor ayol. Oltin kuzni, oltin qalbi bilan sevuvchi jannati dilbar.

STEP CONFERENCE

D.Ibragimova.